

Utkast til forvaltningsavtale for Nasjonalt kuratornettverk for forskningsdata

Forvaltningsperiode 2025-2029

1. Om dokumentet

1.1 Bakgrunn

Det å gjera vitenskapleg verksemd og resultat meir transparente, etterprøvbare og gjenbrukbare gjennom open tilgang til forskingsresultat har i fleire år vore eit strategisk mål både globalt og nasjonalt. Ein viktig del av dette arbeidet består i å leggja til rette for at data som ligg til grunn for forskingsresultat, blir gjort så FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) som mogleg. I Noreg har forskingsinstitusjonar dei siste åra jobba med å byggja opp støttetenester for forskingsdatahandtering for forskarane sine. Dette er eit krevjande arbeid der dei enkelte institusjonane er avhengige av nasjonal koordinering og samarbeid. Gjennom innspel og høyringsfråsegner til fleire utgreiingsarbeid dei siste åra (jf. Forskningsrådets Utredning og anbefalinger om lisensiering og tilgjengeliggjoring av forskningsdata og Sikts Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata), har særleg mindre forskingsinstitusjonar gjeve klårt uttrykk for at dei har behov for nasjonale støttetenester for å kunna utvikla og drifta eit støttetilbod for forskingsdatahandtering på institusjonen.

Forskningsdatakuratering handlar om kvalitetssikring, dokumentering, standardisering og formatering av data i tråd med FAIR-prinsippa og andre beste-praksis-tilrådingar for god datahandtering og (langtids)forvaltning. I dag skjer kuratering ofte i slutten av eit forskingsprosjekt når data skal arkiverast og delast i eit eigna arkiv. Kuratoren ser då over datasettet og sørgjer i dialog med forskaren for at det er dokumentert og lagt til rette i tråd med FAIR-prinsippa og andre retningsliner til arkivet. Denne jobben krev kompetanse på ei rekkje område som t.d. (fagspesifikke) metadata og dokumentasjon, filformat, lisensar og andre juridiske og etiske aspekt. Forskningsdatakuratering er ei forholdsvis ny arbeidsoppgåve på fagbibliotek og andre støtteeiningar på forskingsinstitusjonar. Det er stor variasjon i kor langt dei ulike institusjonane har kome i dette arbeidet og kva kapasitet og føresetnader dei har for å rigga seg til for etablering og drift av kurateringsstøtte for forskarane sine.

Tilgang på nødvendig kompetanse vil vera ein viktig føresetnad for å byggja opp støttetenester, men erfaringane dei større institusjonane har gjort med forskningsdatakuratering dei siste åra, viser at det i tillegg er behov for kontinuerleg kompetanseheving og -utveksling for å meistra dei konkrete utfordringane i det praktiske kurateringsarbeidet. Nasjonalt kuratornettverket for forskningsdata er eit konkret tiltak for å imøtekoma dette behovet. På eit overordna plan fremjar nettverket arbeidet med

tilgjengeleggjering av forskingsdata og stør såleis direkte opp om krav og forventningar i policyar frå Forskningsrådet, Regjeringa, forskingsinstitusjonar, vitskaplege forlag m.fl.

1.2 Formål

Denne forvaltningsavtalen skal sikra ei effektiv, einskapleg og berekraftig forvaltning av Nasjonalt kuratornettverk for forskingsdata (heretter også forkorta til *Nettverket*). Med forvaltning meiner ein her styring, drift og utvikling, og dersom nødvendig, avvikling av nettverket. Avtalen beskriv korleis Nettverket skal forvaltast og dekkjer mål, oppgåver og ambisjonar (kapittel 2), deltaking, roller og ansvar (kapittel 3), kompetanse (kapittel 4) og finansiering (kapittel 5).

1.3 Prinsipp

Forvaltninga av Nettverket skal i størst mogleg grad vera forankra i prinsipp og tilrådingar for godt samarbeid på tvers av institusjonar og sektorar, som beskrivne i Digitaliseringsdirektoratet si rettleiing for styring, organisering og samarbeid om samanhengande tenester (Digitaliseringsdirektoratet u.å.). På eit overordna plan er det særleg fire prinsipp som skal gjelda alle sider ved forvaltninga av Nettverket:

- Prinsipp 1: Forvaltninga av Nettverket skal vera fleksibel og tilpassa behov.
- Prinsipp 2: Samarbeidet i Nettverket skal vera basert på tillit, respekt, inkludering, likeverd, dialog og involvering.
- Prinsipp 3: Tenestene som Nettverket leverer skal vera kunnskapsbaserte og i tråd med prinsipp og tilrådingar for beste praksis.
- Prinsipp 4: Det skal til ei kvar tid setjast av tilstrekkeleg finansiering for ei berekraftig og langsiktig forvaltning av Nettverket.

1.4. Forvaltningsperiode

Forvaltningsavtalen for Nettverket gjeld for fem år om gongen, i den såkalla forvaltningsperioden. Forvaltningsavtalen blir gjennomgått og, ved behov, oppdatert seinast ved utgangen av gjeldande forvaltningsperiode og elles ved behov. Kvar oppdatering må godkjennast av Styringsgruppa og kommuniserast til Medlemsinstitusjonane. Det er Styringsgruppa som er ansvarleg for dokumentet.

2. Mål, tenester og ambisjonar

2.1 Mål

Resultatmål: Nettverket skal vera eit praktisk hjelpemiddel for støttepersonell som skal hjelpa forskarar med tilrettelegging av forskingsdata for arkivering, deling og gjenbruk.

Effekt mål: Gjennom arbeidet sitt skal Nettverket bidra til at institusjonane blir betre rusta til å tilby fullgod kurateringsstøtte og dermed oppfylle krav og forventningar til handtering og deling av forskingsdata. Nettverket vil også bidra til at meir data av god kvalitet blir gjort tilgjengeleg for gjenbruk for forskarar og samfunnet for øvrig og dermed stø opp om berekraftsmåla til FN.

Prosessmål: Nettverket legg opp til brei involvering av relevante aktørar. Samarbeidet i Nettverket vil gje deltakarane høve til å etablera og vidareutvikla gode samarbeidsrutinar som vil gagna deltakarane også utanom Nettverket.

2.2 Oppgåver

For å oppnå desse måla skal Nettverket utføra følgjande oppgåver:

- a) Tilby eit diskusjonsforum der kuratorar kan ta opp og få hjelp med praktiske spørsmål
- b) Tilby eit regelmessig kuratormøte for å diskutera aktuelle problemstillingar
- c) Arrangera ei halvårleg nettverkssamling for å diskutera større saker
- d) Dela materiell som stø opp om kurateringsarbeid, t.d. opplæringsressursar, filformatvurderingar, README-filmalar, kurateringsrapportmalar, personvern- og etikkvurderingsmalar
- e) Arrangera workshopar og webinar om aktuelle tema
- f) Tilby kom-i-gang-opplegg for nye medlemmer
- g) Tilby kollegarettleing på tvers av institusjonar (betalt teneste)
- h) Tilby kuratering av datasett på tvers av institusjonar (betalt teneste)

2.3 Ambisjonar

Støttetjenestene til Nettverket skal i størst mogleg grad dekkja alle relevante sider ved FAIR datakuratering, t.d. metadata og dokumentasjon, filformat, lisensar og andre juridiske og etiske aspekt inkl. CARE-prinsippa (jf. <https://www.gida-global.org/care>), tekniske aspekt (t.d. knytte til arkivtenester), men også kommunikasjon og samarbeid med fagmiljø.

Nettverket skal tilby fagspesifikk støtte i tilfelle der det ikkje finst betre eigna fagspesifikke tenester og nettverk som kan tilby slik støtte.

3. Deltaking, roller og ansvar

Nettverket rettar seg primært mot støttepersonell på forskingsinstitusjonar, arkivtenester og andre aktørar og samanslutningar som jobbar med forskingsdatastøtte, uavhengig av disiplin, datatype og organisasjonsform.

Figur 1 gjev eit grovt skjematisk oversyn over forvaltningsmodellen for Nasjonalt kuratornettverk. Ansvar og roller til kvar enkelt eining er beskrivne etter figuren.

Figur 1: Skjematisk oversyn over forvaltningsmodellen for Nasjonalt kuratornettverk

3.1 Forvaltningsdokument

Forvaltninga av Nettverket er regulert gjennom desse Forvaltningsdokumenta:

1. **Forvaltningsavtale for Nasjonalt kuratornettverk** (= dette dokumentet)
2. **Medlemsavtale.** Avtale mellom Koordinator og Medlemsinstitusjon om medlemskap i Nettverket. Inkluderer databehandlaravtale.
3. **Retningsliner.** Dokument som beskriv korleis visse forvaltningsoppgåver skal utførast, t.d. oppretting av arbeids-, interesse- eller tenestegrupper.

Styringsgruppa har ansvar for dokumenta under pkt. 1 og 2. Koordinator har ansvar for dokumenta under pkt. 3.

3.2 Styringsgruppe

Styringsgruppa har det overordna ansvaret for at Nettverket blir forvalta i tråd med Forvaltningsdokumenta, for den strategiske utviklinga av Nettverket, og for oppdatering og tilpassing av Forvaltningsdokumenta (sjå kapittel 3.1).

Styringsgruppa for den norske noden av Research Data Alliance (RDA Noreg) fungerer som Styringsgruppe for Nettverket.

Funksjonstida til Styringsgruppa er 4 år.

Styringsgruppa møtest minst 2 gonger i året og elles ved behov.

Styringsgruppa forholdar seg i hovudsak til Koordinator og Rådgevingsgruppa.

3.3 Rådgevingsgruppe

Rådgevingsgruppa gjev råd til Koordinator om spørsmål knytte til drift og utviding av Nettverket og råd til Styringsgruppa om den strategiske utviklinga av Nettverket. Vidare koordinerer Rådgevingsgruppa samarbeidet mellom Nettverket og andre delar av RDA Noreg og eksterne nettverk og aktørar, t.d. fagspesifikke nettverk, European Open Science Cloud (EOSC), RDA.

Koordineringsgruppa for RDA Noreg fungerer som Rådgevingsgruppe for Nettverket.

3.4 Koordinator

Koordinatoren har det operasjonelle ansvaret for at Nettverket blir forvalta i tråd med Forvaltningsdokumenta. Dette ansvaret er lagt til **NAMN PÅ INSTITUSJON**. Koordinatorinstitusjonen inngår avtalar med Medlemsinstitusjonar om medlemskap i Nettverket.

Nettverkskoordinatoroppgåvene blir ivaretekne av ein tilsett på **NAMN PÅ INSTITUSJON**. Koordinator sørger for dagleg drift og utviding av Nettverket. Det inneber mellom anna desse oppgåvene (jf. kapittel 2.2):

- Vera redaktør for diskusjonsforum
- Koordinering av vedlikehald, oppdatering og vidareutvikling av nettverksressursar, inkludert samarbeidsplattform, læringsressursar, kompetanseoversikt
- Arrangera webinar, nettverkssamlingar og andre nettverksaktivitetar
- Koordinering av interesse-, arbeids- og tenestegrupper, inkludert oppretting og avvikling av grupper
- Vera pådrivar og koordinator for vidare utvikling og utviding av Nettverket
- Utforming og oppdatering av Forvaltningsdokumenta
- Kommunikasjon med Medlemer, Medlemsinstitusjonar Rådgevingsgruppa og Styringsgruppa.
- Presentera og promotera Nettverket i relevante forum og kanalar

3.5 Medlemsinstitusjonar

Norske forskingsinstitusjonar kan inngå avtale om institusjonsmedlemskap i Nettverket mot ei årleg medlemsavgift. Slik avtale er bindande gjennom heile den gjeldande forvaltningsperioden.

Medlemsinstitusjonar legg til rette for og oppmodar til at tilsette som jobbar med forskingsdatakuratering, deltek aktivt i Nettverket.

Medlemsinstitusjonar peiker ut ein Medlem som skal representera institusjonen på nettverkssamlingar.

3.6 Medlemer

Personar som jobbar på Medlemsinstitusjonar, kan melda seg inn og delta i Nettverket. Ved innmelding forpliktar Medlemer seg å fylla ut eit innmeldingsskjema som mellom anna kartlegg kompetanse, behov og forventingar til Nettverket. Desse opplysingane blir forvalta av Koordinator og blir brukte for å forvalta Nettverket.

Det er forventa at Medlemer deltek aktivt i diskusjonsforum, nettverkssamlingar og andre nettverksaktivitetar.

3.7 Interessegrupper

Interessegrupper er grupper der Medlemer kan diskutera problemstillingar og utveksla erfaringar med utgangspunkt i felles behov og interesser. Slike grupper kan vera baserte på tematikk, t.d. metadata, ontologiar, filformat, eller datatypar, t.d. kvalitative data, data frå spørjeundersøkingar.

Det er opp til Medlemer å initiere slike grupper. Interessegrupper kan initiere Arbeidsgrupper (jf. kapittel 3.8). Interessegrupper er opne for alle Medlemer.

Oppretting, drift og avvikling av Interessegrupper skal vera i tråd med retningslinene til Nettverket.

3.8 Arbeidsgrupper

Arbeidsgrupper er grupper der Medlemer kan ta seg av ei kontinuerleg nettverksoppgåve, t.d. vedlikehald og oppdatering av ein nettverksressurs, eller jobba fram eit eller fleire konkrete resultat, t.d. utarbeiding eller oppdatering av retningslinjer, filformatvurderingar, eller andre nettverksressursar, oppgradering av kommunikasjonsplattform, osv. Arbeidsgrupper kan derfor ha avgrensa eller uavgrensa funksjonstid.

Det er opp til Medlemer eller Interessegrupper å initiere Arbeidsgrupper.

Arbeidsgrupper er opne for alle Medlemer som er interesserte og forpliktar seg til å bidra aktivt til gruppa.

Oppretting, drift og avvikling av Arbeidsgrupper skal vera i tråd med retningslinene til Nettverket.

Nettverket har minst disse to arbeidsgruppene:

- a) Redaksjonsgruppe for nettverksressursar og ressurskatalogen
- b) Redaksjonsgruppe for nettverksarrangement

3.9 Tenestegrupper

Tenestegrupper er grupper som forskingsdatatenester, t.d. arkiv, bruker for å koordinera og drifta sine nettverksaktivitetar.

Det er opp til Medlemsinstitusjonar å initiere Tenestegrupper.

Tenestegrupper er i utgangspunktet berre opne for medlemmer av dei respektive tenestene.

Oppretting, drift og avvikling av Tenestegrupper skal vera i tråd med retningslinene til Nettverket.

4. Kompetanse

Dei enkelte einingane som inngår i forvaltninga av Nettverket, skal ha den nødvendige kompetansen for å sikra ei berekraftig og langsiktig forvaltning av Nettverket i tråd med prinsippa i kapittel 1.3 ovanfor.

Det finst per i dag ingen fullgode kompetansespesifikasjonar som dekkjer heile spekteret av forskingsdatakuratering. Inntil slike er på plass, er kompetansekrava knytte til forvaltninga av Nettverket baserte på dei meir generelle tilrådingane i Kompetanserammeverk for forskingsdatahåndtering i Universitets- og høgskolebibliotek (Kvale et al. 2022). Om ikkje anna er nemnt, er kompetansetypane som er brukte nedanfor, henta frå dette kompetanserammeverket, heretter forkorta til Kompetanserammeverket.

4.1 Kompetansekrav til Styringsgruppa

Styringsgruppa skal primært ha kompetanse innanfor kompetansetype 1 – Administrasjon i Kompetanserammeverket. Det er særleg viktig at Styringsgruppa er oppdatert på dei strategiske utviklingane på forskingsstøttetenestefronten nasjonalt og internasjonalt.

4.2 Kompetansekrav til Rådgevingsgruppa

Rådgevingsgruppa skal primært ha kompetanse innanfor kompetansetype 1 – Administrasjon og kompetansetypane 3 – Datahåndteringsstøtte, 4 – Etikk og juss, 5 – Tekniske ferdigheter og 6 – Fagområdekunnskap. Det er særleg viktig at Rådgevingsgruppa er oppdatert på forskingsstøttetenestefronten nasjonalt og internasjonalt og har god oversikt over og kontakt med liknande nettverk og initiativ.

4.3 Kompetansekrav til Koordinator

Koordinatoren (personen) skal primært ha kompetanse innanfor kompetansetypane 3 – Datahåndteringsstøtte, 4 – Etikk og juss, 5 – Tekniske ferdigheter og 6 – Fagområdekunnskap. Når det gjeld kompetansetype 3 og 4, skal Koordinatoren (personen) jamt over ha eit kompetansenivå som gjer dei i stand til å koordinera Nettverket og sjølv bidra aktivt i nettverksaktivitetar.

4.4 Kompetansekrav til Medlemer

I utgangspunktet er det ikkje stilt nokon kompetansekrav til Medlemer av Nettverket, men Medlemer som skal gje kollegarettleing, kuratera datasett for Medlemsinstitusjonar, utforma kurateringsretningslinjer eller opplæringsressurar, leia arbeidsgrupper eller bidra til liknande nettverksaktivitetar, skal primært ha kompetanse innanfor kompetansetypane 3 – Datahåndteringsstøtte, 4 – Etikk og juss, 5 – Tekniske ferdigheter og 6 – Fagområdekunnskap, avhengig av bidragstypen. Om ikkje krav, er det lagt opp til ei

forventning om aktiv individuell kompetanseheving som Medlem, og ei forventning om å i samspel bidra til å heva kompetansen til andre Medlemer.

5. Finansiering

Det skal til ei kvar tid setjast av tilstrekkeleg finansiering for ei berekraftig og langsiktig forvaltning av Nettverket; jf. prinsipp 4 i kapittel 1.3 ovanfor. Finansieringa skal ikkje berre dekkja operasjonelle utgifter, men også gjera det mogleg å tilpassa Nettverket til nye krav og utfordringar og skapa rom for strategisk utvikling.

5.1 Kostnader

Kostnadene for drift og utvikling av Nettverket består av følgjande hovudkostnadselement:

- a) Lønnskostnader for ei koordinatorstilling inkl. overhead
- b) Kostnader for digital samarbeidsplattform
- c) Kostnader for fysiske nettverksmøte

I tillegg kan det koma kostnader for visse typar tenester som Nettverket tilbyr mot særskild betaling, t.d. kollegarettleing, kuratering av datasett.

Kostnadene blir kvart år justerte for pris- og lønnsvekst og spesifiserte i eit årleg oppdatert oversyn som skal godkjennast av Styringsgruppa.

5.2 Prismodell

Etter ein etableringsfase som varer fram til 31.12.2024, skal hovudkostnadselementa for Nettverket i sin heilskap bli dekte av den årlege medlemsavgifta frå Medlemsinstitusjonane.

ALTERNATIV 1:

Den årlege medlemsavgifta pr. Medlemsinstitusjon blir kalkulert slik:

Dei budsjetterte kostnadene for Nettverket for det aktuelle året delt på tal på Medlemsinstitusjonar pr. 31.12. året før.

I det året dei blir medlem, betaler nye Medlemsinstitusjonar det same beløpet som eksisterande Medlemsinstitusjonar betaler, men berre for kvar påbyrja månad i det året dei blir medlem.

ALTERNATIV 2:

Den årlege medlemsavgifta pr. Medlemsinstitusjon består av to delar, som blir kalkulerte slik:

- 1) Ein fast del som utgjer 70 % av dei budsjetterte kostnadene for Nettverket for det aktuelle året delt på tal på Medlemsinstitusjonar pr. 31.12. året før.
- 2) Ein variabel del som utgjer 30 % av dei budsjetterte kostnadene for Nettverket for det aktuelle året, og som er basert på tal på årsverk i vitskaplege stillingar på

Medlemsinstitusjonen pr. 31.12. året før. Desse tala er baserte på informasjon frå Database for statistikk om høgare utdanning (DBH) og inkluderer følgjande stillingskategoriar: Undervisnings- og forskarstillingar (UN1), Utdannings- og rekrutteringsstillingar (UN2), Fagleg-administrative leiarstillingar (UN3), Andre undervisnings-, forskings- og formidlingsstillingar (UN4). For Medlemsinstitusjonar som ikkje er omfatta av DBH, er tala baserte på informasjon frå Medlemsinstitusjonen eller dersom slik informasjon ikkje er tilgjengeleg, på tal som er ope tilgjengelege på nettsida til Medlemsinstitusjonen.

I det året dei blir medlem, betaler nye Medlemsinstitusjonar det same beløpet som eksisterande Medlemsinstitusjonar betaler for den faste delen av årsavgifta, men berre for kvar påbyrja månad i det året dei blir medlem.

Avgifter for særskilde tenester, t.d. kollegarettleiing og kuratering av datasett, blir fastsett i starten av kvart år etter godkjenning frå Styringsgruppa og fakturerte saman med årsavgifta.

Prisjusteringar som vik av frå prismodellen ovanfor, skal godkjennast av Styringsgruppa og varslast om til Medlemsinstitusjonar minst 3 månader før fakturering.

Referansar

Denne forvaltningsavtalen er basert på DataverseNO-forvaltningsavtalen (DataverseNO-konsortium 2024).

DataverseNO-konsortium. (2024). DataverseNO-forvaltningsavtale.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10464800>

Digitaliseringsdirektoratet. (u.å.). Veileder: Styre, organisere og samarbeide om sammenhengende tjenester. Henta 11. februar 2024, frå

<https://www.digdir.no/sammenhengende-tjenester/styre-organisere-og-samarbeide-om-sammenhengende-tjenester/2978>

Kvale, L., Bochynska, A., Arnesen, S. S., Sarre, A., Stangeland, E., Ostrop, J., Pharo, N., Enerstvedt, K., Bertheussen, L., & Sundstøl, S. A. (2022). Kompetanserammeverk for forskningsdatahåndtering i Universitets- og høgskolebibliotek. Prosjektrapport. Research Data Alliance Norway. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D7F43>

Versjonslogg

Versjon	Dato	Handling	Utført av	Godkjent av
0.1	15.02.2024	Første utkast oppretta.	Philipp Konzett	
0.2	26.02.2024	Utkast revidert etter innspel frå prosjektgruppa v/Trude Eikebrokk, Ingrid Heggland, Trond Kvamme, Svein Høier, Philipp Konzett	Philipp Konzett	